

Л. М. Мігенько, О. І. Хлібовська, Т. Р. Коник, Т. О. Воронцова

ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСУ НА ПОРУШЕННЯ СНУ У ЖІНОК КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Authors information

Мігенько Л.М. <https://orcid.org/0000-0003-0893-2673>

Хлібовська О.І. <https://orcid.org/0000-0003-3293-0010>

Коник Т.Р. <https://orcid.org/0009-0004-3129-2381>

Воронцова Т.О. <https://orcid.org/0000-0002-5434-7064>

Summary. Migenko L. M., Khlibovska O. I., Konyk T. R., Vorontsova T. O. **THE EFFECT OF HORMONAL IMBALANCE ON SLEEP DISORDERS IN WOMEN DURING MENOPAUSE.** I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, *e-mail: djyvak@tdmu.edu.ua*. Menopause is an important stage in a woman's life, accompanied by serious hormonal changes that affect many aspects of her health, including sleep quality. Decreased levels of oestrogen and progesterone during menopause cause thermoregulatory disorders, which lead to night-time hot flashes and sweating, which in turn negatively affect sleep patterns. Most women during this period experience difficulty falling asleep, frequent night-time awakenings, and poor sleep quality. Sleep disturbances are one of the main problems during menopause and can have serious consequences for physical and mental health. Such disturbances can contribute to the development of depression, anxiety disorders, cardiovascular disease, and cognitive decline. A decrease in progesterone, which has a soporific effect, also affects deep sleep phases, further exacerbating the situation. Hormonal changes can interact with other factors, such as psycho-emotional disorders and physical symptoms, which add to the picture of sleep disorders. Therefore, it is important to consider all aspects that affect a woman's health during this period and to take a comprehensive approach to treatment. The main methods of correcting sleep disorders include hormone therapy, which involves the use of oestrogen and progesterone, as well as non-drug methods, in particular cognitive behavioural therapy for the treatment of insomnia. Hormone therapy can significantly improve sleep quality by reducing night-time hot flashes and restoring normal sleep patterns. However, its use should be individualized due to possible side effects, including health risks for women with an increased risk of cancer. This review focuses on the impact of hormonal changes on sleep quality in women during menopause and current approaches to treating these disorders. It emphasises the importance of a comprehensive treatment approach that includes both medication and non-medication methods to improve women's overall health during this important period of their lives.

Key words: menopause, sleep disorders, hormone therapy, oestrogen, progesterone, cognitive behavioural therapy

Реферат. Мігенько Л. М., Хлібовська О. І., Коник Т. Р., Воронцова Т. О. **ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСУ НА ПОРУШЕННЯ СНУ У ЖІНОК КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ.** Клімактеричний період є важливим етапом у житті жінки, що супроводжується серйозними гормональними змінами, які впливають на багато аспектів її здоров'я, зокрема на якість сну. Зниження рівня естрогену та прогестерону під час клімаксу спричиняє порушення терморегуляції, що викликає нічні приливи жару та пітливість, що, у свою чергу, негативно впливає на структуру сну. Більшість жінок у цей період

стикаються з проблемами засинання, частими нічними пробудженнями та погіршенням якості сну. Порушення сну є однією з основних проблем у клімактеричний період і може призводити до серйозних наслідків для фізичного та психічного здоров'я. Такі порушення можуть сприяти розвитку депресії, тривожних розладів, серцево-судинних хвороб, а також зниженню когнітивної функції. Зниження рівня прогестерону, що має снодійну дію, також впливає на порушення глибоких фаз сну, що додатково погіршує ситуацію. Гормональні зміни можуть взаємодіяти з іншими факторами, такими як психосоматичні розлади та фізичні симптоми, які доповнюють картину порушень сну. Тому важливо враховувати всі аспекти, що впливають на здоров'я жінки в цей період, та застосовувати комплексний підхід до лікування. До основних методів корекції порушень сну відносяться гормональна терапія, яка включає застосування естрогену та прогестерону, а також немедикаментозні методи, зокрема когнітивно-поведінкова терапія для лікування безсоння. Гормональна терапія може значно покращити якість сну, зменшуючи нічні припливи жару та відновлюючи нормальну структуру сну. Проте її застосування повинно бути індивідуалізованим через можливі побічні ефекти, зокрема ризики для здоров'я жінок з підвищеним ризиком онкологічних захворювань. Цей огляд зосереджений на вивченні впливу гормональних змін на якість сну у жінок під час клімаксу та сучасних підходах до лікування цих порушень. Він підкреслює важливість комплексного підходу до лікування, який включає як медикаментозні, так і немедикаментозні методи, з метою покращення загального здоров'я жінок у цей важливий період їхнього життя.

Ключові слова: клімакс, порушення сну, гормональна терапія, естроген, прогестерон, когнітивно-поведінкова терапія

Клімактеричний період є важливим етапом у житті жінки, що супроводжується комплексом фізіологічних та гормональних змін, які мають вплив на різні аспекти її здоров'я [1, 2]. Однією з основних причин цих змін є зниження рівня естрогену та прогестерону внаслідок припинення репродуктивної функції яєчників. Зменшення вироблення цих гормонів не лише призводить до порушень менструального циклу, але й викликає широкий спектр наслідків для організму жінки, серед яких особливо важливим є вплив на психоемоційний стан, серцево-судинну систему, кісткову тканину та нервову систему. Одним із найбільш поширених і значущих симптомів, що виникають у період менопаузи, є порушення сну, що мають істотне значення для загального стану здоров'я жінки [3, 4].

Гормональний дисбаланс, який виникає в цей період, є основною причиною порушень сну. Зниження рівня естрогену, зокрема, порушує терморегуляцію, що призводить до виникнення нічних припливів жару та пітливості [5, 6]. Ці явища безпосередньо впливають на якість сну, викликаючи часті пробудження та порушення циклічності сну. Нічні припливи жару спричиняють різке підвищення температури тіла, що в свою чергу може бути причиною пробудження жінки вночі, погіршуючи тим самим тривалість та глибину сну. Окрім того, зниження рівня прогестерону, який має виражену снодійну та заспокійливу дію, також сприяє розвитку безсоння та порушення нормальної структури сну, спричиняючи поверхневий сон з численними пробудженнями [7, 8].

Порушення сну в період клімаксу є серйозною медичною проблемою, оскільки вони не лише погіршують якість життя жінки, але й можуть мати далекосяжні наслідки для її фізичного та психічного здоров'я [9, 10]. Зниження якості сну сприяє розвитку різних захворювань, зокрема серцево-судинних розладів, таких як гіпертонія, інсульт, інфаркт міокарда. Окрім того, порушення сну асоціюються з підвищеним ризиком розвитку психічних розладів, зокрема депресії та тривожних станів, що в свою чергу значно погіршують загальний стан здоров'я. Також, недостатній або неякісний сон сприяє розвитку ожиріння, порушень обміну речовин, зниження когнітивної функції та пам'яті, що є важливим аспектом в контексті вікових змін у здоров'ї жінок [11, 12].

Метою роботи є аналіз сучасних наукових даних щодо впливу гормональних змін на якість сну у жінок під час клімаксу.

Матеріали та методи дослідження

Пошук літературних даних проводився в провідних електронних базах даних, таких як

PubMed, Scopus, Web of Science та Google Scholar, що дозволяє охопити широкий спектр наукових публікацій у сфері медицини та біології. Для забезпечення всебічного підходу до теми були застосовані спеціалізовані ключові слова та словосполучення, зокрема: 'Hormonal imbalance in women', 'Sleep disorders during menopause', 'Menopause and sleep', 'The effect of oestrogen on sleep quality', 'Menopause and insomnia', 'Hormone therapy and sleep disorders', 'Psycho-emotional disorders and sleep', а також інші релевантні фрази, що охоплюють різні аспекти взаємозв'язку між гормональними змінами та порушеннями сну.

До огляду були включені лише рецензовані наукові статті, систематичні огляди, метааналізи, клінічні рекомендації, які висвітлюють патогенез, клінічні прояви, методи діагностики та сучасні підходи до лікування порушень сну в період клімаксу. Публікації, доступ до яких обмежений або які не відповідають вимогам наукової точності, а також ті, що не були представлені англійською чи українською мовою, були виключені з аналізу. Аналіз літератури дозволив врахувати не лише фізіологічні аспекти гормональних змін, але й психоемоційні фактори, що впливають на порушення сну, а також вивчити ефективність різних методів лікування, включаючи гормональну терапію.

Результати дослідження та їх обговорення

Вплив гормональних змін на порушення сну у жінок у період клімаксу є однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. Менопауза та клімакс супроводжуються значними фізіологічними та гормональними змінами, які суттєво впливають на різні аспекти фізичного та психоемоційного здоров'я жінок. Одним із найбільш поширених симптомів цього періоду є порушення сну, які можуть значно погіршити якість життя, вплинути на загальний стан здоров'я, а також підвищити ризик розвитку численних соматичних і психічних захворювань.

Аналіз сучасних досліджень показав, що гормональний дисбаланс, зокрема зміни рівня естрогенів та прогестерону, суттєво впливають на якість сну у жінок під час клімаксу. Зниження рівня естрогену, яке відбувається в період менопаузи, має прямий зв'язок з порушенням функцій центральної нервової системи, зокрема з порушеннями терморегуляції, що може спричинити нічні поти, безсоння та часто прокидання вночі. Крім того, зниження рівня прогестерону, що відіграє важливу роль у регуляції сну, також веде до зменшення тривалості і якості сну, сприяючи розвитку безсоння та проблем з глибокими фазами сну.

Libera Troia et al. (2025) у своїй статті аналізують порушення сну у жінок в період перименопаузи, зосереджуючи увагу на механізмах, які стоять за цими розладами, та можливих методах лікування [13]. Автори зазначають, що гормональні коливання, зокрема зниження рівня естрогену та прогестерону, значно впливають на якість сну у жінок в цей період. Водночас, зміни в рівнях стресових гормонів, а також такі симптоми, як припливи та нічні потовиділення, можуть ще більше погіршувати ситуацію. Перименопауза супроводжується такими розладами, як безсоння, порушення дихання під час сну та синдром неспокійних ніг, які мають особливу вираженість у жінок. Автори підкреслюють, що гормональні зміни і порушення циркадних ритмів можуть мати суттєвий вплив на сон, а також вказують на роль прогестерону в покращенні його якості завдяки заспокійливій дії на нервову систему. Дослідники наголошують на важливості індивідуалізованого підходу до лікування порушень сну, рекомендуючи спершу застосовувати нехімічні методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія для лікування безсоння, що показала свою ефективність у порівнянні з медикаментозними препаратами. Тільки в разі неефективності цих методів варто звертатися до гормональної терапії або не гормональних лікарських засобів, враховуючи індивідуальні ризики для кожної пацієнтки.

Jehan S. et al. (2015) досліджують порушення сну у жінок після менопаузи, аналізуючи фактори, які сприяють цьому, а також можливі підходи до лікування [14]. Автори зазначають, що жінки в період перименопаузи та постменопаузи часто скаржаться на проблеми з ініціацією та підтриманням сну, з частими нічними пробудженнями. Причинами таких порушень автори розглядають васомоторні симптоми, зміни рівня репродуктивних гормонів, зміни циркадних ритмів, наявність супутніх медичних станів та способу життя. вивчено вплив таких станів, як обструктивне апное сну та синдром неспокійних ніг, що часто зустрічаються в цей період і можуть ще більше погіршувати якість сну. Автори звертають увагу на ефективність застосування екзогенного мелатоніну та його аналогів для покращення сну в

жінок після менопаузи. Мелатонін здатен полегшити порушення сну, зокрема пов'язані з нічними пробудженнями, які є типовими для старіння та менопаузи. Новітні мелатонінові аналоги з пролонгованим ефектом продемонстрували свою ефективність у збільшенні загального часу сну, поліпшенні ефективності сну та зменшенні часу на засинання у пацієток із безсонням [15, 16].

Дослідження Mariko Ogawa et al. (2025) аналізувало вплив гормональної терапії з естрадіолом (E₂) та мікронізованим прогестероном (MP) на якість сну у японських жінок перименопаузального та постменопаузального періоду [17]. Метою дослідження було оцінити зміни в якості сну після застосування цієї терапії. Дослідження мало відкритий дизайн і включало 15 жінок, які обрали гормональну терапію для лікування симптомів менопаузи. Учасниці заповнили анкети Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) та анкети для оцінки симптомів менопаузи на початку дослідження, через 1 місяць і через 3 місяці після початку гормональної терапії. Зміни в показниках PSQI були проаналізовані, і респондери визначались як учасниці, у яких глобальний бал PSQI зменшився на 25% і більше через 1 місяць після початку лікування.

Результати показали, що 86,7% учасниць на початку дослідження мали порушення сну. Через 1 і 3 місяці після початку терапії з використанням E₂ та MP у цих жінок спостерігалось значне поліпшення якості сну. Серед респондентів, які продемонстрували значне поліпшення, на початку лікування була зафіксована гірша звична ефективність сну порівняно з учасницями, у яких покращення не спостерігалось. Ці результати свідчать, що гормональна терапія, що включає естрадіол та мікронізований прогестерон, є перспективним методом лікування порушень сну у японських жінок перименопаузального та постменопаузального віку, зокрема для тих, хто має низьку звичну якість сну.

Психоемоційні фактори, такі як тривожність, депресивні стани та підвищена дратівливість, що супроводжують період клімаксу, також мають значний вплив на порушення сну [18, 19]. Багато досліджень вказують на те, що жінки з вираженими симптомами депресії та тривоги частіше страждають від порушень сну, таких як безсоння та часті нічні пробудження [20].

Враховуючи ці аспекти, багато клінічних рекомендацій підкреслюють необхідність комплексного підходу до лікування порушень сну в період менопаузи, включаючи не тільки гормональну терапію, але й психологічні методи лікування, такі як когнітивно-поведінкова терапія [21, 22]. Дослідження також свідчать про ефективність гормональної терапії, зокрема застосування естрогенів та прогестерону, для поліпшення якості сну у жінок з порушеннями сну в період менопаузи [23, 24].

Однак існують і негативні ефекти, пов'язані з довготривалим використанням гормональних препаратів, що потребує обережності та індивідуального підходу до кожного випадку. Дослідження Li C. (2019) оцінює довгострокові ефекти гормональної терапії (ГТ) на якість сну та симптоми менопаузи [25]. Результати показали, що традиційна гормональна терапія (естрадіол і прогестерон) значно покращує якість сну та зменшує симптоми менопаузи, такі як припливи жару, нічні поти та проблеми з уретогенітальними функціями. Спостереження показало значне поліпшення вже через 1 місяць після початку терапії, і це покращення зберігалось протягом 3 років. Однак у жінок з підвищеним ризиком раку молочної залози використання ГТ повинно проводитися з обережністю, а для таких пацієток, можливо, рекомендується застосування альтернативних препаратів, таких як тіболол, хоча ефект цього препарату на якість сну був незначним.

У статті Joffe H. Et al. (2010) розглядаються різноманітні порушення сну, з якими стикаються жінки під час менопаузи, та їх можливі причини, такі як вазомоторні симптоми (припливи), депресивні та тривожні розлади, первинні розлади сну, медичні стани та вікові зміни [26]. Обговорюється важливість комплексного підходу до лікування порушень сну в цій групі жінок, включаючи застосування гормональної терапії, снодійних препаратів та поведінкових інтервенцій, таких як когнітивно-поведінкова терапія для інсомнії (CBT-I). Особливу увагу приділено терапії естрогеном та прогестиним, яка показала ефективність у покращенні якості сну, особливо у жінок з припливами. Незважаючи на це, результати, отримані за допомогою полісомнографії, вказують на змішані ефекти ГТ на об'єктивно вимірний сон, зокрема на зменшення фрагментації сну. Водночас снодійні препарати, такі як

золпідем та есзопіклон, виявилися ефективними для покращення якості сну у жінок з інсомнією, що супроводжується припливами. Когнітивно-поведінкова терапія показала значну ефективність у лікуванні інсомнії в загальному, хоча спеціальні дослідження для жінок під час менопаузи все ще не проводилися. Рекомендується комбінувати лікування, яке враховує всі фактори, що сприяють порушенням сну, такі як депресія, тривога та первинні розлади сну.

Висновки

Порушення сну є однією з основних проблем у жінок під час клімаксу, викликаних гормональними змінами, зокрема зниженням рівня естрогену та прогестерону. Це призводить до нічних припливів жару, пітливості та порушення структури сну. Такі порушення можуть погіршити фізичне та психічне здоров'я жінок, сприяючи розвитку серцево-судинних хвороб, депресії та інших розладів. Лікування повинно бути індивідуальним і включати гормональну терапію, а також психологічні методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія.

References/Література

1. McCarthy M, Raval AP. The peri-menopause in a woman's life: a systemic inflammatory phase that enables later neurodegenerative disease. *J Neuroinflammation*. 2020; 17: 317. doi:10.1186/s12974-020-01998-9
2. Cowell AC, Gilmour A, Atkinson D. Support Mechanisms for Women during Menopause: Perspectives from Social and Professional Structures. *Women*. 2024; 4(1): 53–72. doi:10.3390/women4010005
3. Tandon VR, Sharma S, Mahajan A, Mahajan A, Tandon A. Menopause and Sleep Disorders. *J Mid-life Health*. 2022; 13(1): 26–33. doi:10.4103/jmh.jmh_18_22
4. Garg R, Munshi A. Sleep and Brain Function at Menopause. *J Mid-life Health*. 2024; 15(4): 221–224. doi:10.4103/jmh.jmh_201_24
5. Zhang, Z, Di Vittorio JR, Joseph AM, Correa SM. The Effects of Estrogens on Neural Circuits That Control Temperature. *Endocrinology*. 2021; 162(8): bqab087. doi:10.1210/endo/bqab087
6. Bansal R, Aggarwal N. Menopausal Hot Flashes: A Concise Review. *J Mid-life Health*. 2019; 10(1): 6–13. doi:10.4103/jmh.JMH_7_19
7. Thurston RC, Chang Y, Buysse DJ, Hall MH, Matthews KA. Hot flashes and awakenings among midlife women. *Sleep*. 2019; 42(9): zsz131. doi:10.1093/sleep/zsz131
8. Harlow SD, Elliott MR, Bondarenko I, Thurston RC, Jackson EA. Monthly variation of hot flashes, night sweats, and trouble sleeping: effect of season and proximity to the final menstrual period (FMP) in the SWAN Menstrual Calendar substudy. *Menopause (New York, N.Y.)*. 2020; 27(1): 5–13. doi:10.1097/GME.0000000000001420
9. Baker FC, de Zambotti M, Colrain IM, Bei B. Sleep problems during the menopausal transition: prevalence, impact, and management challenges. *Nat Sci Sleep*. 2018; 10: 73–95.
10. Maki PM, Panay N, Simon JA. Sleep disturbance associated with the menopause. *Menopause*. 2024; 31(8): 724–733. doi:10.1097/GME.0000000000002386
11. Figorilli M, Velluzzi F, Redolfi S. Obesity and sleep disorders: A bidirectional relationship. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2025; 35(6): 104014. doi:10.1016/j.numecd.2025.104014
12. Miller MA. The Role of Sleep and Sleep Disorders in the Development, Diagnosis, and Management of Neurocognitive Disorders. *Front Neurol*. 2015; 6: 224. doi:10.3389/fneur.2015.00224
13. Troia L, Garassino M, Volpicelli AI, Fornara A, Libretti A, Surico D. et al. Sleep Disturbance and Perimenopause: A Narrative Review. *J Clin Med*. 2025; 14(5): 1479. doi:10.3390/jcm14051479
14. Jehan S, Masters-Isarilov A, Salifu I, Zizi F, Jean-Louis G, Pandi-Perumal SR. et al. Sleep Disorders in Postmenopausal Women. *J Sleep Disord Ther*. 2015; 4(5): 212.
15. Jehan S, Jean-Louis G, Zizi F, Auguste E, Pandi-Perumal SR, Gupta R. et al.

Sleep, Melatonin, and the Menopausal Transition: What Are the Links?. *Sleep Sci (Sao Paulo, Brazil)*. 2017; 10(1): 11–18. doi:10.5935/1984-0063.20170003

16. Temirova O, Khrystych K. Influence of Melatonin on Sleep Quality (literature review). *Med Sci Ukraine*. 2024; 20(3): 140–151. doi:10.32345/2664-4738.3.2024.16

17. Ogawa M, Makita K, Takamatsu K, Takahashi T. Changes in Sleep Quality after Hormone Replacement Therapy with Micronized Progesterone in Japanese Menopausal Women: A Pilot Study. *J Menopausal Med*. 2025; 31(1): 45–50. doi:10.6118/jmm.24030

18. Kucher SV, Mudra UO, Hanberher II, Mysula MS, Mysula YuI, Dzhyvak V.H. et al. Investigation of Increased Levels of Anxiety and Depression Impact on the Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome. *World Med Biol*. 2025; 2(92): 89–94. doi:10.26724/2079-8334-2025-2-92-89-94

19. Frange C, Banzoli CV, Colombo AE, Siegler M, Coelho G, Bezerra AG. et al. Women's Sleep Disorders: Integrative Care. *Sleep Sci (Sao Paulo, Brazil)*. 2017; 10(4): 174–180. doi:10.5935/1984-0063.20170030

20. Oh CM, Kim HY, Na HK, Cho KH, Chu MK. The Effect of Anxiety and Depression on Sleep Quality of Individuals with High Risk for Insomnia: A Population-Based Study. *Front Neurol*. 2019; 10: 849. doi:10.3389/fneur.2019.00849

21. Baker FC, Lampio L, Saaresranta T, Polo-Kantola P. Sleep and Sleep Disorders in the Menopausal Transition. *Sleep Med Clin*. 2018; 13(3): 443–456. doi:10.1016/j.jsmc.2018.04.011

22. Gava G, Orsili I, Alvisi S, Mancini I, Seracchioli R, Meriggiola M.C. Cognition, Mood and Sleep in Menopausal Transition: The Role of Menopause Hormone Therapy. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*. 2019; 55(10): 668. doi:10.3390/medicina55100668

23. Pan Z, Wen S, Qiao X, Yang M, Shen X, Xu L. Different Regimens of Menopausal Hormone Therapy for Improving Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Menopause (New York, N.Y.)*. 2022; 29(5): 627–635. doi:10.1097/GME.0000000000001945

24. Wang XJ. Research Status of Hormone Replacement Therapy on Mood and Sleep Quality in Menopausal Women. *World J Psychiatry*. 2024; 14(9): 1289–1293. doi:10.5498/wjp.v14.i9.1289

25. Li C, Wang L, Sun X, Yang X. Analysis of the Long-Term Beneficial Effects of Menopausal Hormone Therapy on Sleep Quality and Menopausal Symptoms. *Exp Ther Med*. 2019; 18(5): 3905–3912. doi:10.3892/etm.2019.8058

26. Joffe H, Massler A, Sharkey KM. Evaluation and Management of Sleep Disturbance during the Menopause Transition. *Semin Reprod Med*. 2010; 28(5): 404–421. doi:10.1055/s-0030-1262900

Внесок авторів/ authors' contribution:

Всі автори зробили рівний внесок у підготовку та написання цієї статті. Автори заперечують використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 06.08.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування